

Kontingente Beobachtungen: Forschungsdaten unter konstruktivistischem Paradigma

Kleymann, Rabea

rabea.kleymann[at]phil.tu-chemnitz.de

Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, Deutschland

ORCID-ID: 0000-0003-3856-2685

Zusammenfassung: Geisteswissenschaftliche Daten können als Voraussetzung und Ergebnis kontingenter Forschungskontexte und infrastruktureller Settings gelesen werden. In den DH wird häufig der von Johanna Drucker eingeführte Terminus *capta* verwendet, um den konstruktivistischen Charakter von Forschungsdaten zu betonen. Der Konstruktivismus stellt ein latentes Forschungsparadigma der DH dar, das sich unter anderem in Datenpraktiken manifestiert. Der Vortrag widmet sich den Voraussetzungen, Implikationen und Problemfeldern des konstruktivistischen Paradigmas und fragt mithilfe von alternativen Theorieentwürfen nach den (noch) nicht ausgeschöpften transformativen Potenzialen. Drei Fallbeispiele zu Datensammlungen, -bereinigungen und -analysen werden dazu vorgestellt.

Dass Forschungsdaten kontextabhängig gesammelt, analysiert und visualisiert werden, das heißt mithin konstruiert werden, ist ein Allgemeinplatz in den Digital Humanities (DH).¹ Über den von Drucker eingeführten Begriff *capta* wird seither der damit einhergehenden Situiertheit und Lokalität der Forschungsdaten Ausdruck verliehen.² Gegenstand der DH sind eben nicht Daten, sondern *capta*. Druckers terminologische Setzung beruht auf einer wissenschaftstheoretischen Unterscheidung zwischen Realismus und Konstruktivismus. Mit *capta* wird folglich ein konstruktivistisches Paradigma für geisteswissenschaftliche Forschungsdaten vorausgesetzt.³ Implizit ist

¹ Der Ausdruck *raw data* wurde im Kontext der DH zurückgewiesen, vgl. Gitelmann 2013; Owens 2011; Kemman 2022, 288. Interessanterweise findet sich der Ausdruck an prominenter Stelle im ersten Satz der Einleitung von *R for Data Science* (Wickham, Cetinkaya-Rundel, und Golemund 2023).

² Vgl. Drucker 2011. Vgl. Kritik am Begriff u. a. von Lavin 2021.

³ Weitere Fundstellen: Vgl. Jannidis 2017, 107. Im Rahmen seiner Überlegungen zur Datenmodellierung merkt Jannidis an, dass „in den Geisteswissenschaften erkenntnistheoretische Positionen, die mehr oder weniger klar als Varianten eines nicht allzu radikalen Konstruktivismus zu erkennen sind, besonders häufig sind.“ Vgl. Clemont 2016.

damit auch eine Kontingenz datenbasierter Wissensansprüche verbunden, die nicht nur mit Blick auf Zeitdiagnosen von der Postfaktizität an Relevanz gewinnen. Vielmehr stellen auch Verfahren des maschinellen Lernens die Situiertheit geisteswissenschaftlicher Forschungsdaten zur Disposition.

In wissenschaftstheoretischer Perspektive widmet sich der Vortrag Voraussetzungen, Implikationen und Problemfeldern eines konstruktivistischen Paradigmas für geisteswissenschaftliche Forschungsdaten. Ich argumentiere, dass konstruktivistische Paradigmen in Anlehnung an Kuhn einen Einfluss auf die in den DH emergierenden Datenkulturen haben. Zugleich ist die Verhandlung latenter Paradigmen für eine kritische Datenpraxis in den DH unerlässlich. Zu fragen ist daher, inwiefern ein konstruktivistisches (Daten-)Paradigma für die DH weiterhin vertretbar und wünschenswert ist. Mit anderen Worten: Hält der Konstruktivismus als Alleinstellungsmerkmal geisteswissenschaftlicher Forschungsdaten immer noch ein transformatives Potenzial bereit, wie Drucker es vor mehr als zehn Jahren postulierte? Im Vortrag diskutiere ich alternative Theorieentwürfe (Akteur-Netzwerk-Theorie, Postfundamentalismus, Standpunkttheorie, spekulativer Konstruktivismus), um mögliche Grenzen des konstruktivistischen Paradigmas aufzuzeigen.⁴ Methodisch gehe ich wie folgt vor: In einem ersten Schritt wird die diskursive Formation des Konstruktivismus im Forschungsdatenmanagement der DH in den Blick genommen. In einem zweiten Schritt untersuche ich anhand von drei Fallbeispielen, wie sich konstruktivistische Annahmen in etablierten Datenpraktiken manifestieren.

In der Wissenschaftsgeschichte bezeichnet der Begriff *Konstruktivismus* eine Reihe unterschiedlicher biologischer, psychologischer, kybernetischer und erkenntnistheoretischer Positionen, die sich im Allgemeinen mit Fragen der Wirklichkeitskonstruktion und den Erkenntnisbedingungen durch Beobachter*innen beschäftigen.⁵ Merkmale des Konstruktivismus sind

⁴ Vgl. Latour 2007; Smithies 2014; Marchart 2010; Harding 2003; Stengers 2008.

⁵ Vgl. Keller und Zierold 2011, 421; Collin 2008, 24f.

unter anderem die Kritik an „realistische[n], ontologische[n] sowie korrespondenztheoretische[n] Auffassungen von Wahrheit und Wissen“⁶, eine Ablehnung von Objektivitätsidealen sowie Letztbegründungen, eine Verschiebung vom *Was* der Erkenntnis zum *Wie* des Erkenntnisvorgangs sowie eine Einführung von Intersubjektivität als Erkenntnismaßstab.⁷ Von Kritiker*innen werden konstruktivistische Ansätze mit Blick auf einen (Werte-)Relativismus abgelehnt.⁸ Im Rahmen der feministischen Wissenschaftstheorie wurde vor allem der fehlende Diskurs ontologischer und politischer Konstellationen problematisiert.⁹

Im Vortrag werden drei Fallbeispiele aus den DH diskutiert, die auf etablierte Datenpraktiken der Sammlung, Bereinigung bzw. Manipulation und Analyse Bezug nehmen. Ein erstes Fallbeispiel widmet sich der Sammlung von Daten aus dem GLAM-Bereich anhand von Application Programming Interfaces (API). Die mit Loukissas gesprochenen „data settings“¹⁰ werden mit Blick auf die Dokumentation von Kontingenzen ins Verhältnis gesetzt. Wie lässt sich die radikale Vielfalt lokaler Datensettings eigentlich bei einer API-Abfrage nachvollziehen? Reicht es aus, Kontingenzen geisteswissenschaftlicher Forschungsdaten durch Reflexivität zu adressieren? Am zweiten Fallbeispiel des *R*-Pakets *tidyverse* wird das Verhältnis der Datenbereinigung und -manipulation zur Beobachtung diskutiert.¹¹ Von Interesse ist unter anderem die in *R* formulierte Regel „[E]ach column is a variable, and each row is an observation“¹² für bereinigte Datensätze. Rawson und Muñoz sowie Klein und D’Ignazio weisen bereits darauf hin, dass Verfahren der Datenbereinigung und -manipulation Differenzen verschwinden lassen.¹³ Ein drittes Fallbeispiel rückt

⁶ Prechtl und Burkard 2008, 310.

⁷ Vgl. Keller und Zierold 2011, 426; Hacking 2003, 23f.

⁸ Vgl. Latour 2003; Schmidt 2003, 128.

⁹ Vgl. Haraway 1995, 78. Haraway hält fest: „Es reicht nicht aus, auf die grundlegende historische Kontingenz zu verweisen und zu zeigen, wie alles konstruiert ist. [...] In traditionellen philosophischen Kategorien formuliert, heißt das, dass es möglicherweise stärker um Ethik und Politik geht als um Epistemologie.“

¹⁰ Loukissas 2019, 2.

¹¹ Vgl. Wickham 2014.

¹² Wickham, Cetinkaya-Rundel, und Golemund 2023.

¹³ Vgl. Rawson und Muñoz 2019; D’Ignazio und Klein 2020, 132.

statistischen Inferenzbildungen bei Datenanalysen in den Fokus. Anhand von Analysen aus dem Bereich der Computational Literary Studies diskutiere ich mögliche Auswirkungen von statistischen Messungen, z. B. dem Bayes-Theorem oder dem p-Wert, auf ein konstruktivistisches (Daten-)Paradigma.¹⁴

Bibliographie

Alvarado, Rafael C. „Datawork and the Future of Digital Humanities.“ In *The Bloomsbury Handbook to the Digital Humanities*, herausgegeben von James O’Sullivan, 361–72. London: Bloomsbury Academic, 2022.
<https://doi.org/10.5040/9781350232143>.

Clemont, Tanya E. „Where is Methodology in Digital Humanities?“ In *Debates in the Digital Humanities 2016*, herausgegeben von Matthew K. Gold und Lauren F. Klein, 153–75. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2016.
<https://doi.org/10.5749/j.ctt1cn6thb>.

Collin, Finn. *Konstruktivismus*. Paderborn: Fink, 2008.

D’Ignazio, Catherine, und Lauren F. Klein. *Data feminism*. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2020.

Drucker, Johanna. „Humanities Approaches to Graphical Display.“ *Digital Humanities Quarterly* 5, Nr. 1 (2011).
<http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/5/1/000091/000091.html>.

Hacking, Ian. „Soziale Konstruktion beim Wort genommen.“ In *Entdeckung und Konstruktion. Erkenntnistheoretische Kontroversen*, herausgegeben von Matthias Vogel und Lutz Wingert, 23–54. Frankfurt/Main: Suhrkamp, 2003.

Haraway, Donna Jeanne. „Situierendes Wissen. Die Wissenschaftsfrage im Feminismus und das Privileg einer partialen Perspektive.“ In *Die Neuerfindung der Natur: Primaten, Cyborgs und Frauen*, herausgegeben von Carmen Hammer und Immanuel Stieß, 73–98. Frankfurt/Main: Campus-Verl., 1995.

¹⁴ Vgl. Alvarado 2022, 366; Karsdorp et al. 2021.

Harding, Sandra. „Starke Objektivität.“ In *Entdeckung und Konstruktion. Erkenntnistheoretische Kontroversen*, herausgegeben von Matthias Vogel und Lutz Wingert, 162–90. Frankfurt/Main: Suhrkamp, 2003.

Jannidis, Fotis. „Grundlagen der Datenmodellierung.“ In *Digital Humanities: eine Einführung*, herausgegeben von Fotis Jannidis, Hubertus Kohle, und Malte Rehbein, 99–107. Stuttgart: J.B. Metzler Verlag, 2017.

Gitelman, Lisa, Hrsg. *Raw data is an oxymoron*. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2013.
<https://doi.org/10.7551/mitpress/9302.001.0001?locatt=mode:legacy>

Karsdorp, Folger, Mike Kestemont, und Allen Ridell. *Humanities Data Analysis: Case Studies with Python*. Princeton: Princeton University Press, 2021.

Keller, Katrin, und Martin Zierold. „Konstruktivismus.“ In *Lexikon der Geisteswissenschaften: Sachbegriffe-Disziplinen-Personen*, herausgegeben von Helmut Reinalter und Peter J. Brenner, 421–27. Wien: Böhlau, 2011.

Kemman, Max. „Tool Criticism through Playful Digital Humanities Pedagogy.“ In *The Bloomsbury Handbook to the Digital Humanities*, herausgegeben von James O’Sullivan, 287–94. London: Bloomsbury Academic, 2022.
<https://doi.org/10.5040/9781350232143>.

Latour, Bruno. „The promises of constructivism.“ In *Chasing technoscience: matrix for materiality*, herausgegeben von Don Ihde und Evan Selinger, 27–46. Bloomington: Indiana University Press, 2003.

Latour, Bruno. *Eine neue Soziologie für eine neue Gesellschaft: Einführung in die Akteur-Netzwerk-Theorie*. 1. Aufl. Frankfurt/Main: Suhrkamp, 2007.

Lavin, Matthew. „Why Digital Humanists Should Emphasize Situated Data over Capta.“ *Digital Humanities Quarterly* 15, Nr. 2 (2021). <http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/15/2/000556/000556.html>.

Loukissas, Yanni Alexander. *All data are local: Thinking critically in a data-driven society*. Cambridge Massachusetts and London England: The MIT Press, 2019.

Marchart, Oliver. *Die politische Differenz: zum Denken des Politischen bei Nancy, Lefort, Badiou, Laclau und Agamben*. Berlin: Suhrkamp, 2010.

Precht, Peter, und Franz-Peter Burkard, Hrsg. *Metzler Lexikon Philosophie: Begriffe und Definitionen*. 3., Erweiterte und Aktualisierte Auflage. Stuttgart Weimar: Verlag J.B. Metzler, 2008.

Rawson, Katie, und Trevor Muñoz. „Against cleaning.“ In *Debates in the Digital Humanities 2019*, herausgegeben von Matthew K. Gold und Lauren F. Klein, Bd. 5. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2019. <https://doi.org/10.5749/9781452963785>.

Schmidt, Siegfried J. *Geschichten & Diskurse. Abschied vom Konstruktivismus*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 2003.

Smithies, James. „Digital Humanities, Postfoundationalism, Postindustrial Culture“. *Digital Humanities Quarterly* 8, Nr. 1 (2014). <http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/8/1/000172/000172.html>

Stengers, Isabelle. *Spekulativer Konstruktivismus*. Internationaler Merve-Diskurs 312. Berlin: Merve-Verl, 2008.

Wickham, Hadley. „Tidy Data.“ *Journal of Statistical Software* 59, Nr. 10 (2014). <https://doi.org/10.18637/jss.v059.i10>.

Wickham, Hadley, Mine Cetinkaya-Rundel, und Garrett Golemund. „R for Data Science. Import, Tidy, Transform, Visualize and Model Data,“ 2023. Letzter Aufruf am 25.04.2023. <https://r4ds.hadley.nz/>.